

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 5

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
06.11.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 5

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхис кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касалликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и перепродукции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

DENTISTRY AND OTORHINOLARYNGOLOGY WITH MAXILLOFACIAL SURGERY

1.	Ahmedov Alibek Bahodirovich, Olimov Siddiq Sharifovich DENTAL REHABILITATION MEASURES FOR PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....	11
2.	Alimova Dono Mirjamolovna, Mustagizova Feruza Abduraximovna THE ROLE OF PERIODONTAL DISEASE IN CARDIOVASCULAR DISEASE.....	18
3.	Amonov Shavkat Ergashevich, Bezbakh Dmitry Ilyich, Amonov Aminjon Shavkatovich LARYNGEAL PAPILOMATOSIS: A REVIEW OF MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT.....	25
4.	Nuraliyev Nekkadam Abdullayevich, Razikova Dilnoza Kadyrovna INDICATIONS OF IMMUNE SYSTEM HUMORAL IMMUNE FACTORS IN RELAPSING HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN.....	31
5.	Eshimova Parvina Behzod qizi, Alimova Dono Mirjamalovna, Suleymenov Askar Nurlanovich A MODERN PERSPECTIVE ON LOCAL TREATMENT OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....	36
6.	Kuryazov Shoxrux Akbarovich METHODS OF EARLY DIAGNOSIS OF ORAL ORGAN PATHOLOGIES IN GIRLS DURING PUBERTY.....	41
7.	Suleymenov Askar Nurlanovich, Alimova Dono Mirjamalovna, Eshimova Parvina Behzod qizi COMPARISON OF THE CLINICAL AND RADIOLOGICAL EFFICACY OF EPOXY SILERS OF TRADITIONAL COMPOSITION AND WITH ADDITIVES OF QUATERNARY AMMONIUM.....	50

ONCOLOGY

8.	Djanklich Sayde Mustafayevna, Tillyashaykhov Mirzagaleb Nigmatovich, Imamov Olim Abdilhodjayevich, Berkinov Alisher Aliyevich, Ismailova Umida Abdullayevna PREVALENCE OF CERVICAL CANCER IN UZBEKISTAN: INCIDENCE AND MORTALITY.....	56
9.	Iskandarova Shakhnoza Tulkinovna, Khakimova Laylo Nuraliyevna, Yusupov Anvar Sobirovich SPECIFIC FEATURES OF ORGANIZING THE ANESTHESIOLOGY SERVICE IN AN ONCOLOGICAL CLINIC DURING MAJOR UPPER ABDOMINAL SURGERY.....	66
10.	Islamov Khurshid Jamshidovich ANALYSIS OF TREATMENT RESULTS FOR PATIENTS WITH RECTAL METASTIC CANCER.....	75
11.	Malikov Muzaffar Abduvakhobovich DEVELOPMENT OF A DIAGNOSTIC AND TREATMENT ALGORITHM FOR DIFFERENTIATED THYROID CANCER BASED ON THE APPLICATION OF MOLECULAR-GENETIC ANALYSIS METHODS.....	83
12.	Sapura Ibragimova, Klevleeva Albina, Babakhanova Nargiza, Rizayeva Feruza, Erimbetova Indira, Nigmatov Khamidhon, Aripova Nazokat OUTCOMES OF BLINATUMOMAB THE INITIAL PHASE OF CHEMOTHERAPY IN CHILDREN WITH B-CELL ALL.....	91
13.	Raximov Nodir Maxammatkulovich, Shaxanova Shaxnoza Shavkatovna, Assatulaev Akmal Farxadovich, Khakimov Alisher Abduraxmonovich COMPREHENSIVE RISK ASSESSMENT OF THROMBOCYTOPENIA IN ONCOLOGY PATIENTS: FROM PREDICTORS TO PERSONALIZED THERAPY.....	97

14. **Mirrakhimova Nargiza Mirzakhidovna, Khikmatullaeva Aziza Saydullaevna, Ibadullaeva Nargiza Saypievna, Abdukadirova Muazzam Aliyevna, Rakhimov Ruslan Ravshanovich**
THE ROLE OF HBV RNA IN THE EARLY DIAGNOSIS OF HBV-ASSOCIATED HEPATOCELLULAR CARCINOMA.....107
15. **Tillyashayxov Mirzagaleb Nigmatovich, Malikov Muzaffar Abduvakhobovich**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COMBINED TREATMENT OF DIFFERENTIATED THYROID CANCER.....112
16. **Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna, Madaminova Sevarakhon Mukhammadjon kizi, Esankulova Bustonoy Sobirovna, Kamalova Barno Zafarovna**
MODERN CONCEPTS OF PATHOGENESIS AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF HPV-ASSOCIATED LESIONS OF THE VULVA AND CERVIX.....119

HEALTHCARE

17. **Israilova Gulida Maratovna, Tuxtarov Baxrom Eshnazarovich, Kodirov Dilmurod Alimxon O'g'li**
METHODS FOR ENHANCING THE TECHNOLOGY OF FORTIFYING FUNCTIONAL MEAT PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....124
18. **Nasirova Rano Rakhimovna**
ELECTRONIC MEDICAL RECORDS IN MILITARY MEDICINE: MODERN CAPABILITIES AND IMPLEMENTATION PROSPECTS.....132

INTERNAL DISEASES

19. **Aripdjanova Shakhlo Sardarovna, Zufarov Pulat Saatovich, Baykhanova Dilrabo Jamalitdinovna, Ashurova Munisa Jalalitinovna**
USE OF ADAPTOGENS IN THE COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES.....142
20. **Mamasoliyev Nematjon Soliyevich, Nishonova Nodiraxon Akramovna, Botirov Jaxongir Akramjon Ug'li**
CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT AND CHANGE OF PRENOSOLOGICAL RISK FACTORS OF ARTERIAL HYPOTENSION IN THE CONDITIONS OF THE ANDIJAN REGION (PROMISING ANALYSIS OF THE STUDY).....146
21. **Mamasoliyev Nematjon Soliyevich, Nishonova Nodiraxon Akramovna, Botirov Jaxongir Akramjon Ug'li**
LONG-TERM FEATURES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF AGE-RELATED FACTORS OF SMOKING, ALCOHOL CONSUMPTION, AND HYPERCHOLESTEROLEMIA IN THE VALLEY, DEPENDING ON THE PREMORBID PREVENTION OF ARTERIAL HYPOTENSION.....152
22. **Zufarov Pulat Saatovich, Aripdjanova Shakhlo Sardarovna, Baikhanova Dilrabo Jamalitdinovna, Ashurova Munisa Jalalitinovna**
USE OF ADAPTOGENS IN THE COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES.....157

PEDIATRIC SURGERY AND PEDIATRICS

23. **Ibragimov Qurbonmurod Niyozovich, Akhmedov Yusufjon Maxmudovich**
EVALUATION OF THE RESULTS OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN THE SCROTAL FORM OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....162

24. **Hasanov Aziz Batir O'g'li, Yusupov Shuxrat Abduqosim O'g'li**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF BONE TISSUE IN ALLOXAN-INDUCED OSTEOPATHY AND ITS CORRECTION.....167
25. **Muxamedjanova Fatima Rustamovna**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ANTHROPOMETRIC AND SOMATIC INDICATORS IN CHILDREN PLAYING CHESS AND STUDYING ACCORDING TO THE GENERAL EDUCATION PROGRAM.....173
26. **Muxamedjanova Fatima Rustamovna**
FEATURES OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WHO PLAY CHESS.....181
27. **Rakhmatullaev Akmal Abadbekovich, Terebaev Bilim Aldamuratovich, Abdullaev Kuddus Eshkurbanovich**
CURRENT ISSUES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PRIMARY OBSTRUCTIVE MEGAURETER IN CHILDREN.....186
28. **Kurbonov Djafar Djurakulovich, Azizov Mamatkul Kurbanovich, Khurramov Farrukh Mukhsinovich**
COMPARATIVE ANALYSIS OF TREATMENT OUTCOMES FOR VARIOUS FORMS OF ACUTE ABDOMINAL PATHOLOGY IN CHILDREN.....197

MORPHOLOGY

29. **Ruziev Sherzod Ibadullayevich., Ismailova Mexriban Olimbayevna**
FORENSIC SIGNIFICANCE OF VASCULAR PLEXUS AND VENTRICULAR MORPHOLOGY IN TRAUMATIC BRAIN INJURIES.....207
30. **Ruziev Sherzod Ibadullayevich., Ismailova Mexriban Olimbayevna**
METHODS OF STUDYING THE VASCULAR PLEXUS AND VENTRICULAR SYSTEM IN TRAUMATIC BRAIN INJURIES.....215
31. **Sapaeva Sharofat Aminovna**
MORPHOSTRUCTURAL CHANGES IN LUNG TISSUE IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF SURFACTANT DEFICIENCY.....221
32. **Ulugbekova Gulrukh Juraevna, Adkhamov Shokhjakhon Abdullajon Ugli**
AGE- AND GENDER-SPECIFIC MORPHOLOGICAL CHANGES IN CRANIOMETRICAL INDICATORS OF THE HEAD AND CRANIAL INDEX IN CHILDREN OF EARLY SCHOOL AGE.....228

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

33. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodulla Abdullaevich, Sapparbaev Kudrat Ismailovich**
TREATMENT OF ISCHEMIC STROKE: FOCUS ON NEUROREGENERATION - MODERN STRATEGIES AND PROSPECTS.....233
34. **Dusov Abdimurod Kholmurodovich, Ochilov Ulugbek Usmanovich, Dusov Tursunmurad Kholmurodovich**
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF DELAYED HELP-SEEKING FOR PSYCHIATRIC CARE: AN ANALYSIS BASED ON AN INDEXING METHOD.....245
35. **Dusov Abdimurod Kholmurodovich, Ochilov Ulugbek Usmanovich, Dusov Tursunmurad Kholmurodovich**
FORMS AND SEVERITY LEVELS OF EMOTIONAL-VOLITIONAL DEFICIT IN PARANOID SCHIZOPHRENIA AND THEIR CLINICAL-DYNAMIC CHARACTERISTICS.....252

36. **Ismailov Zakhidjon, Mirdjuraev Elbek**
DIAGNOSIS, TREATMENT AND COMPREHENSIVE REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM.....262
37. **Ismailov Zakhidjon, Mirdjuraev Elbek**
RESULTS OF COMPREHENSIVE REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM.....275
38. **Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ergasheva Nargiza Nasriddinovna, Hasanova Nafisa Okilovna**
ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY.....284
39. **Mirdjuraev Elbek, Ismailov Zakhidjon**
OPTIMIZATION OF REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE NEUROMOTOR SYSTEM.....290
40. **Mirjurayev Elbek Mirshavkatovich, Adambayev Zufar Ibragimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev G'ulom Bo'riyevich**
REHABILITATION OF NON-SPECIFIC BACK PAIN CAUSED BY MODIC SPONDYLODISCITIS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.....299
41. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
PERINATAL INVOLVEMENT OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND ITS IMPACT ON CHILD DEVELOPMENT.....306
42. **Samiyev Asliddin Sayitovich, Bobomurodov Gayrat Allamurodovich, Khushvaktov Nizom Zoirovich, Samiyev Bobur Asliddinovich**
EFFECTIVENESS OF COMPLEX TREATMENT FOR PATIENTS WITH MYASTHENIC CRISIS.....312

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

43. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
STUDYING THE RESULTS OF RECONSTRUCTIVE SURGICAL TREATMENT OF COMBINED MENISCLE WOUNDS.....316
44. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
EXPERIENCE IN TREATING INTRA-ARTICULAR FRACTURES OF THE DISTAL PART OF THE HUMERUS IN CHILDREN.....321
45. **Axtamov Azim, Axtamov A'zam**
DIAGNOSIS AND MODERN METHODS OF TREATMENT OF ACETABULUM INJURIES (LITERATURE REVIEW).....325
46. **Urinbayev Payzilla Urinbayevich, Eranov Sherzod Nuraliyevich**
REHABILITATION OF PATIENTS WITH ELBOW JOINT CONTRACTURE IN IMPROPERLY UNIONED SUPRACONDYL FRACTURES OF THE HUMERUS.....332
47. **Zolotova Natalya Nikolaevna**
THE MAIN DIAGNOSTIC AND TREATMENT CRITERIA FOR HIP DISPLASIA IN CHILDREN.....341

SURGERY

48. **Davlatov Salim Sulaymonovich, Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Nurmurzayev Zafar Narbayevich**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE AND TRADITIONAL BILIARY DECOMPRESSION METHODS IN THE COMPREHENSIVE TREATMENT OF BENIGN MECHANICAL JAUNDICE.....344

49. **Eshkabilov Shukurali Davlatmuratovich, Ixtiyorov Talat Vaxobovich**
ENDOSCOPIC BALLOON DILATION OF ANASTOMOTIC STRICTURES AFTER SURGICAL REPAIR OF ESOPHAGEAL ATRESIA.....355
50. **Khashimov Rustam Uktamjanovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich.**
CLINICAL EFFICACY OF MODIFIED AND ENDOVIDEOSURGICAL METHODS IN HERNIOPLASTY OF INGUINAL HERNIAS.....361
51. **Matlubov Mansur Muratovich, Yusupov Jasur Tolibovich, Khamdamova Eleanora Gafarovna, Khamdamov Olim Dilmurodovich**
THE ROLE OF ULINASTATIN IN COMPREHENSIVE THERAPY FOR THE PREVENTION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....371
52. **Rakhimov Oybek Umarovich, Khamdamov Bakhtiyor Zarifovich, Dadayev Shirin Amanovich**
PERSONALIZED ALGORITHM FOR IMMUNOCORRECTION IN PATIENTS WITH GENERALIZED PERITONITIS AND HIGH IMMUNOLOGICAL RISK.....378
53. **Togayev Sherkobul Baykobulovich, Baymakov Sayfiddin Risbaevich, Hasanov Bobur Abduganievich, Ashurov Abdurashid Abdullaevich**
METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CROHN'S DISEASE OF THE SMALL AND LARGE INTESTINE.....385

ENDOCRINOLOGY

54. **Alieva Anna Valerovna, Salikhova Zebo Abdulzokhid Kizi, Ismoilova Nazokat Egamberdi Kizi, Nazarova Bakhora Uktamovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF WOLFRAM AND ALSTROM SYNDROMES.....390
55. **Alidjanova Durдона Abdullajonovna**
DISORDERS OF MENTAL ACTIVITY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH TYPE 1 DIABETES.....397
56. **Alikhanova Nodira Mirshavkatovna, Isamukhamedova Istiora Sandjarovna, Abboskhugaeva Lola Saydganiodgaevna**
GLYCEMIC INDEX AND GLYCEMIC LOAD OF FOOD PRODUCTS FOR CLINICAL PURPOSES IN PATIENTS WITH DIABETES.....408
57. **Akhmedjanova Saodat Fakhadovna**
FUNCTIONAL HYPOTHALAMIC AMENORRHEA: CURRENT INSIGHTS INTO PATHOGENESIS, DIAGNOSIS, AND THERAPY.....419

OPHTHALMOLOGY

58. **Islamov Ziyovuddin Sadriddinovich, Khamroyeva Yulduz Abdurashidovna, Azimov Abdullo Asliddin Ugli**
DIAGNOSTIC VALUE OF ELASTOSONOGRAPHY IN CHOROIDDAL TUMORS.....423
59. **Myakushkina Ruslana Rashidovna, Yusupov Azamat Farkhadovich, Karimova Muyassar Khamitovna, Muxanov Shavkat Abduvaliyevich, Gelmanova Tatyana Ivanovna**
CHANGES IN ABERRATIONS AND THEIR IMPACT ON VISION AFTER LASIK....429
60. **Tosphulatova Arofat Ziyavutdinovna, Khamraeva Yuvalla-Makhliyo Ulmasalievna**
ORTHOKERATOLOGY LENSES IN THE CONTROL OF MYOPIA PROGRESSION IN CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....434
61. **Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Nazirova Zulfiya Rustamovna, Yunusova Komila Bakhodirovna**
THE ROLE OF TONOGRAPHIC INDICATORS OF THE EYE IN THE CARE OF CHILDREN WITH CONGENITAL GLAUCOMA.....443

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК. 616.314:614.3

KURYAZOV Shoxrux Akbarovich
Urgench Branch of the Tashkent Medical Academy**METHODS OF EARLY DIAGNOSIS OF ORAL ORGAN PATHOLOGIES IN GIRLS DURING PUBERTY**

For citation: Kuryazov Shoxrux Akbarovich. Methods of early diagnosis of oral organ pathologies in girls during puberty // Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 5.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17554113>**ANNOTATSIYA**

The prevalence of dental diseases among various segments of the population, including girls aged 13-18 years, the state of prevalence of nosological units, the availability of information on the formation and risk factors for the development of these diseases in the age aspect creates the basis not only for determining the tactics of treatment of dental diseases, but also for evaluating their effectiveness. these diseases, but also for.

Keywords. girls during puberty, oral organs, pathologies, methods of early diagnosis.

КУРЯЗОВ Шохрух Акбарович
Тошкент Тиббиёт Академияси Ургенч Филиали**БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ҚИЗЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ ПАТОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЭРТА ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ****АННОТАЦИЯ**

Аҳолиннинг турли қатламлари, шу жумладан 13-18 ёшли балоғат ёшидаги қизлар орасида стоматологик касалликлар учраш даражаси, нозологик бирликларнинг тарқалганлик ҳолати ёшга боғлиқ ҳолатда ушбу касалликлар шаклланиши ҳамда ривожланишининг хавф омиллари тўғрисида ахборотга эга бўлиш нафақат ушбу касалликлар даволаш тактикасини белгилаш, балки бирламчи профилактикасини ҳам ташкил этиш ва ўтказиш замин яратади.

Калит сўзлар. балоғат ёшидаги қизлар, оғиз бўшлиғи аъзолари, патологиялар, эрта ташхислаш усуллари

КУРЯЗОВ Шохрух Акбарович
Ургенчский Филиал Ташкентской Медицинской Академии**МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИЙ ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА У ДЕВОЧЕК В ПЕРИОД ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ**

АННОТАЦИЯ

Уровень распространенности стоматологических заболеваний среди различных слоев населения, в том числе среди девочек в возрасте 13-18 лет, состояние распространенности нозологических единиц, наличие информации о формировании и факторах риска развития этих заболеваний в возрастном аспекте создает основу не только для определения тактики лечения стоматологических заболеваний, но и для оценки их эффективности. Эти заболевания, но и для.

Ключевые слова. девочки в период полового созревания, органы полости рта, патологии, методы ранней диагностики.

Тадқиқотнинг долзарблиги. Жаҳон миқёсида аҳоли, шу жумладан унинг сезгир қисми бўлган балоғат ёшидаги қизлар орасида стоматологик касалликлар учраш даражаси, оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватидаги ўзгаришлар, ушбу ҳолатнинг улар организм аъзо ва тизимларига таъсири борасида тадқиқотлар олиб борилмоқда. Стоматологик касалликлар бирламчи профилактикасини ишлаб чиқиш, унинг клиник-стоматологик самарадорлигини ошириш, стоматологик хизмат кўрсатиш тизимини такомиллаштириш борасида ҳам талайгина ишлар қилинмоқда. Аммо, балоғат ёшидаги қизлар тизимида стоматологик саломатликни ўрганиш натижалари талқин ҳамда таҳлили, улар асосида ушбу касалликларнинг учраш даражасини камайтириш, бирламчи профилактика йўллариини ишлаб чиқиш, шу асосда ушбу балоғат ёшидаги қизлар ҳаёт сифатини яхшилаш борасидаги тадқиқотлар поёнига етгани йўқ ва уларни давом эттирган ҳолда мақбул профилактик дастурлар ишлаб чиқиш, амалиётга жорий этиш давр талабидир.

Тадқиқотнинг мақсади. Балоғат ёшидаги қизларда стоматологик тиббий ёрдам кўрсатиш усуллариини такомиллаштиришдан иборат бўлган.

Тадқиқот объекти. Стоматологик касалликлари мавжуд балоғат ёшидаги қиз болалар олинди.

Натижа ва таҳлиллар. Барча аниқланган 8 та нозологик бирлик ўрганилган ҳудудларда амалий жиҳатдан бир хил учради. Айниқса, юза кариес (мос равишда ҳудудлар бўйича 11,13±1,42%, 15,48±1,63% ва 14,78±1,45%, P>0,05), ўрта кариес (мос равишда 25,10±1,95%, 25,45±1,97% ва 24,03±1,75%, P>0,05), чуқур кариес (мос равишда 18,62±1,75%, 24,64±1,94% ва 24,50±1,65%, P>0,05) бўйича маълумотлар орасида ишонарли даражадаги тафовут аниқланмади. Кариес доғи бўйича ҳам маълумотлар бир-бирига жуда яқин бўлди. Шахар ва қишлоқ тумани орасида статистик жиҳатдан ишонарли тафовут аниқланган бўлса ҳам (9,24±1,18% га қарши 6,28±1,09%, P<0,05), рақамларнинг бир-бирига яқинлиги фарқнинг жиддий эмаслигини кўрсатди.

Стоматологик касалликлар учраш даражасини ҳудудлар кесимида ўрганиш натижалари 1-жадвалда келтирилди.

1-жадвал

Балоғат ёшидаги қизларда аниқланган стоматологик касалликлар учраш даражасининг ҳудудлар кесимида тақсимланиши

Ташх ислар	Тадқиқот ҳудудлари							
	Умумий, n=1580		Боғот, n=494		Янгибозор, n=491		Урганч, n=595	
	м	%	м	%	м	%	м	%
Ўрта кариес	92	24,81± 1,09	24	25,10±1 ,95	25	25,45±1 ,97	43	24,03± 1,7
Чуқур кариес	35	21,20± 1,03	2	18,62±1 ,75	21	24,64±1 ,94	22	20,50± 1,65
Юза кариес	19	13,86± 0,87	5	11,13±1 ,42	6	15,48±1 ,63	8	14,78± 1,45

Пульпит	1 29	8,17±0, 69	2 7	5,47±1, 02*	4 1	8,35±1, 25	6 1	10,25± 1,2
Кариес доғи	1 23	7,78±0, 67	3 1	6,28±1, 09*	3 7	7,54±1, 19	5 5	9,24±1, 1
Периодонтит	9 6	6,08±0, 60	2 4	4,86±0, 97*	2 6	5,30±1, 01*	4 6	7,73±1, 0
Тиш тошлари	9 1	5,76±0, 59	5 7	11,54±1, 44*	2 4	4,89±0, 97*	1 0	1,68±0, 5
Гингивит	7 3	4,62±0, 53	3 3	6,68±1, 12*	1 3	2,65±0, 72*	2 7	4,53±0, 0
Мавжуд эмас	1 22	7,72±0, 67	5 1	10,32±1, 37	2 7	5,50±1, 03	4 4	7,39±1, 07

Эслатма: * - Урганч шаҳри кўрсаткичларидан ишонарли фарқ белгиси

Аниқланган стоматологик касалликлардан пульпит, периодонтит, гингивит бўйича ишонарли равишдаги фарқлар аниқланди. Агар пульпит ва периодонтит бўйича аниқланиш даражаси шаҳарда кўп аниқланган бўлса ($P < 0,05$), тиш тошлари кишлоқ туманларида ишонарли даражада кўп учради. Ушбу ҳолатлар шаҳарда стоматологик хизмат кўрсатиш даражаси юқорилиги, улар томонидан стоматологик саломатликка бўлган эътиборнинг юқорилиги билан боғлиқ. Бу айниқса тиш тошлари аниқланиш фонда яққол кўринди – мос равишда Боғот туманида аниқланиш $11,54 \pm 1,44\%$ ни, Янгибозор туманида $4,88 \pm 0,97\%$ ни, Урганч шаҳрида эса $1,68 \pm 0,52\%$ ни ташкил этди, яъни Урганч шаҳрида аниқланиш даражаси кишлоқ туманларига нисбатан мос равишда 6,84 ва 2,91 мартага кўп бўлди ($P < 0,001$).

Ўрганилган балоғат ёшидаги қизлар орасида стоматологик касалликлар учрамаслиги бўйича натижалар ҳам ҳудудлар бўйича фарқланмади – мос равишда $10,32 \pm 1,37\%$ ва $5,50 \pm 1,03\%$ ларга қарши $4,53 \pm 0,85\%$, ($P > 0,05$).

Шундай қилиб, типик кишлоқ туманлари ва шаҳарда истиқомат қилувчи балоғат ёшидаги қизларда аниқланган стоматологик касалликлар учраш даражасининг ҳудудлар бўйича тақсимооти шуни кўрсатдики, уларда турар жойидан қатъий назар кариоз касалликлар аниқланиши (юза, ўрта, чуқур кариес, кариес доғи) бўйича сезиларли ўзгаришлар аниқланмади, шаҳар ва кишлоқ қизлари орасидаги тафовутнинг йўқлиги ушбу касалликлар шаклланиши патогенетик механизмлари, аҳолининг турмуш тарзи, овқатланиш рациони ва тартиби билан боғлиқ. Аммо, пульпит, периодонтит ва тиш тошлари аниқланиш даражаси бўйича ҳудудлараро фарқ борлиги исботланди, периодонтит кишлоқ туманларида шаҳарга нисбатан мос равишда 1,55 ва 1,45 мартага, пульпит бўлса 1,87 ва 1,22 мартага кўп аниқланган бўлса ($P < 0,05$ - $P < 0,001$), тиш тошлари мос равишда ўртача 6,86 ва 2,91 мартагача кам ташхисланди ($P < 0,001$). Эътиборли томони шуки, турар жойидан қатъий назар, стоматологик касалликлар умуман аниқланмаган қизлар фоизи орасида ишонарли тафовутлар аниқланмади. Баъзи стоматологик касалликлар учраш даражасидаги дисбаланс ва ишонарли тафовут, биринчидан, стоматологик хизмат кўрсатиш даражасининг ҳар хиллиги, иккинчидан, стоматологик хизмат учун кеч мурожаат қилиш, учинчидан, эстетик нуқтаи назардан оғиз бўшлиғи гигиенасига риоя қилишнинг турличалигидир. Шу ёшдаги қизларда стоматологик касалликлар аниқланмаганлик даражаси бор-йўғи $5,50$ - $10,32\%$ ни ташкил этиши профилактик тадбирларни режалаштириш, ташкил этиш ва амалга оширишда ҳисобга олиниши лозим.

Стоматологик касалликлар аниқланиш даражасининг кишлоқ туманларида шаҳарга нисбатан балоғат ёшидаги қизларда учраш даражаси бўйича фарқлар нисбати қиёсий ўрганилди, талқин ва таҳлил қилинди, натижалар 2-жадвал кўринишида келтирилди.

2-жадвал

Кишлоқ туманларида яшовчи балоғат ёшидаги қизларда стоматологик патологияларнинг шаҳарлик тенгдошларига нисбатан фарқлар нисбати, неча марта

Ташхислар	Кишлоқ туманлари	
	Боғот, n=494	Янгибозор, n=491

Юза кариес	-1,32↔	1,04↔
Ўрта кариес	1,04↔	1,05↔
Чукур кариес	-1,33↔	1,00↔
Кариес доғи	-1,47*	-1,22↔
Пульпит	-1,87*	-1,22↔
Периодонтит	-1,59*	-1,45*
Гингивит	1,47*	-1,70*
Тиш тошлари	6,86*	2,91*
Соғлом. касаллик мавжуд эмас	1,39↔	-1,34↔

Эслатма: * - шаҳарлик қизлар параметрларига нисбатан ишонарли фарқ белгиси; ↔ - ишонарли фарқ мавжуд эмас; “-” – шаҳарлик қизлар кўрсаткичларидан камлигини билдирувчи белги.

Келтирилган жадвал ҳудудлараро тафовутларни аниқ кўрсатиб турибди, ишонарли тафовут мавжуд ($P < 0,05$ - $P < 0,001$) ва мавжуд бўлмаган ($P > 0,05$) кўрсаткичларга қараб туриб кишлоқ туманларида яшовчи балоғат ёшидаги қизларда кўп ёки кам учрайдиган стоматологик қизлар тўғрисида хулоса қилиш мумкин. Қишлоқ туманларидаги фарқлар борлиги эса айнан шу туманда стоматологик хизматнинг ташкил этилганлиги, малакали мутахассислар билан таъминланганлигига ҳам боғлиқлиги кўрсатиб берилди. Ушбу категориядаги қизлар орасида стоматологик саломатликни мустаҳкамлаш бўйича бирламчи профилактика тадбирлари, тиш ювиш воситалари тайинлаш шу кўрсаткич асосида бажарилиши мақсадга мувофиқлиги кўрсатиб берилди. Бирламчи профилактикада асосий эътибор оғиз бўшлиғи қаттиқ ва пародонт тўқималари касалликларини олдини олишга қаратиш лозимлиги исботланди.

Маълумки, тишлов бу тиш қаторининг максимал бирлашувида бир-бири билан максимал муносабати ҳамда юқори ва пастки жағларнинг тўлиқ бирлашуви ҳисобланади. Унда тишлар бир-бирига нисбатан турлича жойлашади. Аниқланишича, улар физиологик (тўғри) ва патологик (нотўғри) тишловларга бўлинади. Тишловнинг стоматологик саломатлик ва эстетик нуқтаи назардан муҳимлигини ҳисобга олиб, балоғат ёшидаги қизларда стоматологик кўрик даврида диққат билан ўрганилди ва натижалар баҳоланди.

Ушбу контингентда тишлов турлари учраш даражасини ўрганиш натижалари 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

Балоғат ёшидаги қизлар тишловидаги ўзгаришлар даражаси кўрсаткичлари

Тишлов турлари		Мутлоқ сон	Нисбий (%) сон
Физиологик тишлов	Ортогнатик	1422	90,0±0,75
	Тўғри	134	8,48±0,70
	Прогнатик	5	0,32±0,14
Патологик тишлов	Очиқ	10	0,63±0,20
	Чукур	7	0,44±0,17
	Кесишган	2	0,13±0,09

Келтирилган 3.6-жадвалдан кўриниб турибдики, ўрганилган контингентда физиологик тишлов патологик тишловга нисбатан ишонарли даражада кўп аниқланган – мос равишда $98,79 \pm 0,26\%$ ($n=1560$) га қарши $1,21 \pm 0,26\%$ ($n=19$) – $P < 0,001$. Ушбу ҳолат бошқа тадқиқотлар натижалари билан бир хил бўлгани эътиборлидир. Бу ҳолат балоғат ёшидаги қизларда патологик тишловнинг кам учраши билан боғлиқ бўлиб, улар орасида асосан очиқ тишлов ($0,63 \pm 0,20\%$), чукур тишлов ($0,44 \pm 0,17\%$) ва кесишган тишловгина ($0,13 \pm 0,09\%$) учради. Эътиборлиси, патологик тишловнинг дистал, лизил турлари ва дистопия учрамади. Шунга мос равишда физиологик тишлов турларидан бипрогнатик тури ҳам аниқланмагани эътиборлидир.

Тишлов турларининг ушбу қизлар доимий яшаш жойига боғлиқ ҳолда учрашини билиш ҳам қизиқиш уйғотди. Олинган қиёсий натижалар 4-жадвалда келтирилди.

4-жадвал

Балоғат ёшидаги қизларнинг турар жойига боғлиқ ҳолда тишлов турларининг учраш даражаси

		Турар жойи					
		Боғот, n=494		Янгибозор, n=491		Урганч, n=595	
		мут.	%	мут.	%	мут.	%
Физиологик тишлов	Ортогнатик	462	29,24±0,24	446	28,22±1,13	514	32,53±1,17
	Тўғри	20	1,26±0,26*	40	2,53±0,39*	74	4,68±0,53
	Прогонатик	1	0,06±0,00	3	0,18±0,10	1	0,06±0,00
Патологик тишлов	Очиқ	20	0,63±0,17	0	0	0	0
	Чуқур	0	0	1	0,06±0,00*	6	0,37±0,14
	Кесишган	1	0,06±0,00	1	0,06±0,00	0	0

Эслатма: барча %лар умумий текширилганлар сонидан келиб ҳисобланган (n=1580); * - Урганч шаҳрига нисбатан ишонарли фарқ белгиси.

Келтирилган 4-жадвалдан кўриниб турибдики, қишлоқ туманлари ва шаҳарда доимий яшовчи балоғат ёшидаги қизларда физиологик ва патологик тишлов учраш даражаси тенденцияси амалий жиҳатдан бир хил бўлган бўлса, учраш интенсивлигида бирмунча ўзгаришлар учради. Ушбу фарқлар қаторига шаҳарликларда тўғри тишловнинг нисбатан кўп учраши, чуқур тишловнинг сезиларли даражада кўп аниқлангани, очиқ ва кесишган тишловларнинг умуман учрамаганини кўшиш мумкин (P<0,05). Бошқа тишловлар тури бўйича айтарли фарқлар аниқланмади. Аммо, шуни таъкидлаш жоизки, патологик тишлов бўйича рақамлар жуда кичкина бўлганлиги ҳудудлар бўйича фарқларнинг сезиларли бўлмаганини кўрсатади.

Шундай қилиб, балоғат ёшидаги қизларда физиологик тишлов (98,79%) патологик тишловга (1,21%) нисбатан ишонарли юқори бўлди, физиологик тишлов бўйича ортогнатик тур устун бўлган бўлса (90%), патологик тишлов орасида очиқ тишлов (0,63%) кўп учради. Ҳудудлараро солиштирилганда (қишлоқ, шаҳар) тишловлар учраш тенденцияси бир-бирига яқин бўлиб, баъзитуралининг учраш интенсивлиги фарқли бўлди. Бу тўғри, очиқ, чуқур тишловларда яққол кўринди.

Балоғат ёшидаги қизларда юқоридаги маълумотлар билан биргаликда оғиз бўшлиғи қаттиқ тўқималари ҳолати ҳам ўрганилди, натижалари талқин ва таҳлил қилинган ҳолда келтирилди (5-жадвал).

5-жадвал

Балоғат ёшидаги қизларда тиш қаторлари ҳолати натижалари

		Олинган натижалар	
		Мутлоқ сон	Нисбий (%) сон
Тиш касалликлари	Кариес	1060	67,08±1,18
	Пульпит	129	8,16±0,69
	Периодонтит	96	6,07±0,60
Тишлар ҳолати	Пломба	338	21,39±1,03
	Олиб ташланган	94	5,95±0,60
	Тиш илдизи	30	1,90±0,34
Патологик ҳолат йўқ		122	73,72±0,67

Келтирилган 5-жадвалдан кўриниб турибдики, балоғат ёшидаги (13-18 ёш) қизларда асосан кариес касаллиги кўп учради (67,08±1,18%, n=1060), ушбу касаллик пульпит (8,16±0,69, n=129) ва периодонтитдан (6,07±0,60, n=96) мос равишда 8,22 ва 11,09 мартага ишонарли даражада кўп учраши билан тавсифланди (P<0,001). Агар аҳоли орасида кариес

билан касалланиш 98%гача етган бўлса, қизларда бу кўрсаткич кам бўлди. Умуман олганда шу ёшдаги ёшлар учун бу параметр ҳам юқори эканлигини таъкидлаш лозим.

Шу билан бирга бугунги кундаги тишлар ҳолати бўйича олинган рақамлар ҳам таҳлил этилди. Аниқланишича, жами 338 нафар тадқиқотга жалб қилинган қизларда (21,39±1,03%) тишларида пломба бўлган. Бу ҳолат тишларнинг зарарланиш даражаси билан бирга уларнинг ечими сифатида мутахассисларга мурожаат кўрсаткичини ҳам англатади. Агар ишга салбий таъсир асосан кариес томонидан эканлигини англасак пломбалар сони ва кариес бўлган тишлар сонини қиёслаш орқали тишга бўлган эътибор даражасини билиш мумкин. Тишида кариес аниқланган 1060 нафар текширилувчининг 338 нафарида пломба борлиги тишга эътиборнинг ҳақиқий аҳволини кўрсатувчи белгилардан бири ҳисобланади. Кариес бўлган тишлардан 31,88±1,43%ида пломба борлиги аниқланган, демак ушбу қизларнинг 1/3 қисми мутахассисга мурожаат қилганда пломба қўйиш орқали даволангани аниқланган (1-расм).

1-расм. Балоғат ёшидаги қизлар орасида умумий кариес бўлган қизларнинг тишлари пломба қилинганлар улуши, % (ОТ - олиб ташлаган)

Агар тиш кариесини даволашнинг асосий усулларида бири пломба қўйиш эканлигини ҳисобга олсак, ушбу кўрсаткичнинг пастлиги (31,88±1,43%) қизларнинг ўз стоматологик саломатликларига муносабатини билдиради.

Тадқиқот давомида ўрганилганларда олиб ташланган тишлар борлигига ҳам эътибор берилди. Жами 94 нафар қиз болада (5,95±0,6%) ушбу ҳолат борлигига эътибор берилди. Агар кариеси бор қизларга нисбатан кўрадиган бўлсак, бу кўрсаткич 8,86±0,87%ни ташкил этади. Бу кўрсаткич ҳам катта рақам бўлиб, қайтмас жараёнга етгунча мутахассисга мурожаат бўлмаганини кўрсатади.

Шундай қилиб, балоғат ёшидаги қизлар оғиз бўшлиғи қаттиқ тўқималари ҳолатини ўрганиш шуни кўрсатдики, уларда кариес энг кўп аниқлангани кўзатилди (67,08%), бу эса ўрганилганларнинг 2/3 қисми деганидир. Пульпит ва периодонтит нисбатан кам аниқланиб (мос равишда 8,16% ва 6,07%), кариесга нисбатан 8,22 ва 11,05 мартага ишонарли равишда кам аниқланди (P<0,001).

Тишлар ҳолати баҳоланганда пломба олиб ташланган ва илдиз кўринишида қолганлар мос равишда 21,39%, 5,95% ва 1,90%ни ташкил этган.

Агар кариес аниқланганлар сонига нисбатан кўрадиган бўлсак, бломбаси борлар 31,88%, олиб ташланган тишликлар 8,86%ни ташкил этган. Бу эса ўрганилган қизларнинг ўз стоматологик саломатликларига эътиборлари пастлиги, мутахассисга ўз вақтида мурожаат қилиш бўйича муаммо борлигини кўрсатади [1.3.5.7.9.11.13].

Ушбу талқин ва таҳлил қилинган маълумотлар туманлар кесимида ҳам кузатилди. Олинган натижалар 6-жадвал кўринишида келтирилди.

6-жадвал

Балоғат ёшидаги қизларда турар жойга қараб тиш қатори ҳолати натижалари

	Турар жойи		
	Боғот, n=494	Янгибозор, n=491	Урганч, n=595

		мут.	%	мут.	%	мут.	%
Тиш касалликлари	Кариес	347	70,24±2,06	325	66,19±2,13	388	65,21±1,95
	Пульпит	33	6,68±1,12*	35	7,12±1,16*	61	10,25±1,24
	Периодонтит	27	5,46±1,02	31	6,31±1,10	38	6,39±1,00
Тишлар ҳолати	Пломба	0	0	62	12,63±1,50*	276	46,39±2,04
	Олиб ташланган	13	2,63±0,72*	39	7,94±1,22	42	7,06±1,05
	Тиш илдизи	0	0	8	1,63±0,56*	22	3,70±0,77
Патологик ҳолат йўқ		51	1032±1,37	27	5,50±1,03	44	7,39±1,07

Эслатма: натижалар худудлар бўйича кузатув бирликларига нисбатан ҳисобланган.

Келтирилган 6-жадвалдан кўришиб турибдики, ўрганилганларда тиш касалликлари учраш даражалари бўйича натижалар бир-бирига ўхшаш бўлди, барча ҳисобланган фоизлар учраш тенденцияси ва ўзгаришлар интенсивлиги орасида катта қарқлар аниқланмади ($P>0,05$). Пульпитлар учраш даражаси қишлоқ туманларида шаҳарлик тенгдошларига нисбатан ишонарли равишда кам аниқланган бўлса ҳам, аммо рақамлар бир-бирига яқин бўлди – мос равишда 6,68±1,12%, 7,12±1,16% ва 10,25±1,24% ($P<0,05$). Кариес (мос равишда 70,24±2,06%, 66,19±2,13% ва 65,21±1,95%, $P>0,05$), периодонтит (мос равишда 5,46±1,02%, 6,31±1,10% ва 6,39±1,00%, $P>0,05$) бўйича ишонарли натижалар аниқланмади. Бу ҳолат балоғат ёшидаги кизлар орасида тиш касалликлари бўйича доимий турар жойидан қатъий назар, тафовут аниқланмаганини кўрсатди, бу эса текширилганларнинг амалий жиҳатдан барчаси битта миллатга мансублиги, турмуш тарзи, урф-одатлари, маданияти, овқатланиш режими бир хил эканлигини, стоматологик саводхонлик бўйича тасаввурлар ҳам бир-бирига ўхшаш эканлигини кўрсатди.

Тишлар ҳолати бўйича бундай деб бўлмайти, чунки бу кўрсаткич стоматологик хизмат ва ўз вақтида мутахассисга мурожаат ва стоматологик хизмат сифати билан боғлиқ (2-расм).

2-расм. Балоғат ёшидаги кизларда турар жойга мос равишда тишлар ҳолати қиёсий кўрсаткичлари, % (ОТ – олиб ташланган)

Ушбу 2-расмда келтирилишича қишлоқ туманларида яшовчи кизларда тиш ҳолати бўйича ишонарли даражадаги ўзгаришлар аниқланди. Тишларга пломба қўйиш бўйича катта устунлик шаҳарда муқим яшовчи кизлар томонидан бўлди – мос равишда 46,39±2,04%га қарши 12,63±1,50% (3,67-марталик усутнлик, $P<0,001$). Шунинг айнан тескараси олиб ташланган тишларга тўғри келди, бу тенденция қишлоқда яшовчи кизларда кузатилди – мос

равишда $7,94 \pm 1,22\%$ га қарши $7,06 \pm 1,05\%$ (1,12-марталик усутнлик, $P > 0,05$). Бундай парадоксни шахарлик қизларнинг тишларини сақлаб қолишга бўлган ҳаракатлари, касалланган тишни радикал олиб ташлашдан кўра даволашни афзал кўришлари билан изоҳланди. Демак, бу кўрсаткичлар бўйича аниқ тафовут борлиги стоматологик саломатликни тарғиб қилишда, профилактик тадбирлар режалаштириш, ташкил этиш ва амалга оширишда ҳисобга олинishi лозим. Шунга ўхшаш натижалар тиш қаторида тиш илдизи учраши бўйича ҳам олинди, бу ҳолат бўйича ишонарли даражадаги устунлик шахарда яшовчи қизлар томонидан бўлди – мос равишда $3,70 \pm 0,77\%$ га қарши $1,63 \pm 0,56\%$ ($P < 0,001$). Ушбу 2,26 марталик устунлик касалланган тишни даволаш йўли билан сақлаб қолишга уриниш билан изоҳлаймиз.

Бу ҳолат, биринчидан, тиш қаторларига бўлган эътибор билан изоҳланса, иккинчидан, эстетик нуқсон пайдо бўлмаслигига уриниш билан изоҳланди. Ваҳоланки кариес учраш даражаси ҳаммада бир хил эди.

Шундай қилиб, балоғат ёшидаги қизларда турар жойга қараб тиш қатори ҳолатини ўрганиш шунга кўрсатдики, тиш кариеси учраш даражаси барча текширилган контингентда амалий жиҳатдан ишонарли даражада фарқ қилмади, ушбу стоматологик касаллик учраш тенденцияси ва ўзгаришлар интенсивлиги бир-бирига яқин рақамлардан иборат бўлди – мос равишда Боғот ва Янгибозор туманларида $70,24\%$ ва $66,19\%$, Урганч шаҳрида бўлса $65,21\%$ ($P > 0,05$). Периодонтит касаллиги аниқланиш параметри ҳам юқоридагига ўхшаш бўлди ($P > 0,05$). Фақат, пульпит шахарлик қизларда ишонарли даражада кўп учраши билан тафовутланди – мос равишда $1,53$ ва $1,43$ мартага ($P < 0,05$). Ушбу қизларнинг турар жойига қараб тишлар ҳолатини ўрганиш пломба қўйиш шахарда доимий яшайдиган қизларда қишлоқда муқим истиқомат қилувчи тенгдошларига нисбатан нисбатан $3,67$ мартага яшонарли равишда кўплиги аниқланди ($P < 0,001$). Бунга тескари равишда олиб ташланган тишлар қишлоқлик қизларда $1,12$ мартага кўп бўлди. Бу ҳолат шахарлик қизларнинг тишларини сақлаб қолиш бўйича уринишлари юқорилигини кўрсатади, бу эса стоматологик саломатликка бўлган эътиборнинг бўғинларидан биридир. Тиш илдизининг аниқланиш даражаси ҳам шахарликларда қишлоқдаги тенгқурларига нисбатан $2,26$ мартага ишонарли кўплиги ($P < 0,001$) тишни даволаш йўли билан сақлаб қолишга уринишдир. Кариес учраш даражаси, стоматологик патология йўқлиги кўрсаткичлари ушбу ҳудудлар бўйича статистик жиҳатдан ишонарли фарқ қилмагани фонида пломба қўйиш, тишни олиб ташлаш ва тиш илдизи борлиги бўйича фарқлар аниқлангани стоматологик саломатликка бўлган эътиборнинг турлича эканлигини кўрсатди [2.4.6.8.10.12.14].

Балоғат ёшидаги 13-18 ёшли қизларда турар жойга (қишлоқ, шахар) мос ҳолда улар ортопедик статуси ўрганилди. Ушбу қизларда олиб ташланган тишлар ўрнида кўприксимон протез қўйилгани аниқланди. Ушбу ҳолат жами 58 нафар текширилган қизларда аниқланиб, бу жами $3,67 \pm 0,47\%$ ни ташкил этди. Агар олиб ташланган тишлар сони 94 нафар ($5,94 \pm 0,59\%$) қизларда аниқланган бўлса, унда протезлаш фоизи ушбу кўрсаткичдан камлигини кўрамиз – мос равишда $3,67 \pm 0,47\%$ ($n=58$)га қарши $5,94 \pm 0,59\%$ ($n=94$). Олиб ташланган тишларнинг кўприксимон протез билан қопланиш фоизи $61,70 \pm 5,01\%$ ни ташкил этди. Демак, ўрганилган контингент орасида стоматологик саломатликка эътибор паст, жами ҳар $2/3$ қисм қизларгина олиб ташланган тишлар ўрнига протезлашни амалга оширишган.

Ҳудудлар кесимида кўрайдиган бўлсак, бир-биридан фарқли хусусиятни кузатамиз. Агар Боғот туманида кўприксимон протез билан протезлаш 10 нафар ($2,02 \pm 0,63\%$) қизларда аниқланган бўлса, Янгибозор туманида бу кўрсаткич 9 нафарни ($1,83 \pm 0,60\%$), Урганч шаҳрида бўлса 39 нафарни ($6,55 \pm 1,01\%$) ташкил этди. Агар бу рақамларни олиб ташланган тишлар миқдори билан қиёсласак, қуйидаги нисбатларни оламиз (3.4-расм). Боғот тумани бўйича $2,63 \pm 0,72\%$ ($n=13$)га қарши $2,02 \pm 0,63$ ($n=10$); Янгибозор тумани бўйича $7,94 \pm 1,22\%$ ($n=39$)га қарши $1,83 \pm 0,60\%$ ($n=9$); Урганч шаҳри бўйича $7,06 \pm 1,05\%$ ($n=42$)га қарши $6,55 \pm 1,01\%$ ($n=39$).

Хулоса. Шундай қилиб, балоғат ёшидаги қизларнинг ортопедик статуси ўрганилганда шу нарса маълум бўлдики, олиб ташланган тишлар ($5,94\%$) миқдори протезлаш фоизига ($3,67\%$) нисбатан юқори бўлди, протезлаш фоизи эса $61,70\%$ ни ташкил этди. Ҳудудлар

кесимида кўрсак БОғот туманида кўприксимон протез 2,02% ҳолатда аниқланган бўлса, Янгибозорда 1,83%, Урганч шаҳрида 6,55% ҳолатда аниқланди. Мос равишда протезлаш фоизи бўйича ҳам ишонарли даражадаги фарқлар аниқланди – Боғотда 76,92%, Янгибозорда 23,07% ва Урганч шаҳрида 92,87%. Кўриниб турибдики, шаҳарда доимий истиқомат қилувчи кизларда протезлаш фоизи қишлоқ туманларига нисбатан 1,20 ва 4,02 мартага ишонарли равишда кўп аниқланди ($P < 0,05$ - $P < 0,001$). Протезлаш юқори жағда (70,68%) пастки жағга нисбатан (29,32%) кўп учради, аммо худудлар бўйича учраш даражаси бўйича ишонарли даражадаги тафовут аниқланмади ($P > 0,05$).

IQTIBOSLAR | CHOSKI | REFERENCES:

1. Курязов А.К. Распространенность и интенсивность кариеса зубов среди беременных, проживающих в различных экологических условиях Узбекистана // Проблемы биологии и медицины. - Самарканд, 2010. - №3. – С.99-102 (14.00.00; №19).
2. Курязов А.К., Суванов К.Ж., Рузметов У.А. Особенности профилактики стоматологических заболеваний у беременных в условиях экологического неблагополучия. // Проблемы биологии и медицины. - Самарканд, 2010.- №3. - С.42-45 (14.00.00; №19).
3. Курязов А.К., Суванов К.Ж., Нуралиев Н.А. Сравнительное изучение факторов местного иммунитета ротовой полости у беременных женщин. // Журнал теоретической и клинической медицины. – Ташкент.- 2010. - № 5.- С. 86-89 (14.00.00 ; №3).
4. Курязов А.К., Суванов К.Ж. Распространенность болезней пародонта и слизистой оболочки полости рта среди беременных, проживающих в различных экологических условиях // Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана. – Ташкент, 2011. - №1. – С. 78-82 (14.00.00; №17).
5. Kuryazov A.K., Nuraliyev N.A. Condition of non-specific protection factors of oral cavity among pregnant women // European journal of natural history. - 2012. - N 8. - P. 4-5 (Scopus).
6. Suvonov K.J., Adilov U.X., Kuryazov.A.K. Prevalence and risk factors of dental diseases in pregnant women living in different regions of Uzbekistan // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. - 2020. - Vol. 07, Issue S-02, P.- 2864-2870 (Scopus).
7. Gafforov S.A., Berdiyeva S.G., Kuryazov.A.K. Interdisciplinary Interaction Issues in Orthodontics // International Journal of Trend in Scientific Research and Development(IJTSRD) Medicine. - 2021. - P.25-28 (IF- 7.445).
8. J. A. Rizaev ., A. A. Shodmonov . Editor Journals and Conferences . (2022, October 2). DENTAL IMPLANTATION USING COMPUTER SOFTWARE FOR ACCURATE PLACEMENT AND LONG-TERM PROSTHETIC RESULTS. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DKC6W19> .
9. Курязов А.К., Олимов С.Ш. Фертил ёшидаги аёллар орасида стоматологик касалликлар аниқланиш даражаси // Тиббиёт ва инновациялар. -Тошкент, 2023. - № 3(11). - 350-366 б. (ОАК раёсатининг 2021 йил 30 апрелдаги 296/5-сонли қарори).
10. Курязов А.К., Олимов С.Ш. Фертил ёшидаги аёлларда касби ва ёшига боғлиқ соматик саломатлигини баҳолаш натижалари // Тиббиётда янги кун. - Тошкент, 2023. - №10(60). - 866-871 б. (14.00.00; №22).
11. Kuryazov A.K., Olimov S.Sh. The prevalence of diseases among women of fertility age. // Journal of Advanced Zoology. - 2023. - Vol. 44, Issue S-2. P. 2394-2406 (Scopus).
12. Курязов А.К., Олимов С.Ш. Показатели ортопедического статуса женщин фертильного возраста // Stomatologiya. - Тошкент, 2023. - № 4(93). - 31-38 б. (14.00.00; №12).
13. Курязов А.К., Олимов С.Ш. Особенности возрастных изменений ортопедического статуса у женщин фертильного возраста, живущих в городской и сельской местностях // Тиббиёт ва инновациялар. - Тошкент, 2023. - №4(12). - 335-346 б. (ОАК раёсатининг 2021 йил 30 апрелдаги 296/5-сонли қарори).

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000